

APARICIÓN DEL SUSTRATO EN EL PREDICADO DEL CAVITEÑO¹

Yutaka Ogiwara, *Universidad Provincial de Nagasaki*

0. Introducción

El caviteño es uno de los idiomas criollos hispano filipinos que se habla en la zona de la Bahía de Manila. Concretamente lo habla la gente que vive en el centro de la ciudad de Cavite y en sus alrededores. Aunque el censo nacional del año 1995 nos indica que hay 34.215 hablantes del caviteño en toda la provincia de Cavite², no podríamos dejar la impresión de que corre el riesgo de extinguirse el criollo siendo ya de la tercera edad la mayoría de sus hablantes. En efecto, cuando allí realizamos un trabajo de campo en 1996, había sólo dos jóvenes de veinte años y seis de treinta años entre los 39 hablantes entrevistados y el resto era de la edad madura o avanzada con cuatro octogenarios inclusive³. La situación lingüística de Cavite es básicamente bilingüe de tagalo e inglés como en Manila, porque la lengua vernácula de la zona en que se sitúa la provincia es originalmente el tagalo y siempre ha sido la variedad superpuesta⁴ el inglés después de que el español dejó de ser la lengua oficial con el establecimiento de la Constitución de 1973. Por lo tanto, los hablantes del caviteño hacen 'language shift' o 'code switching' entre el caviteño, el tagalo y el inglés según las situaciones donde se hallan. También deberíamos añadir que hay entre ellos muy poca gente que aprendió español en la escuela o en su familia y que prefiere usarlo en la conversación si el oyente lo entiende. Como señala su otro nombre, "chabacano", con el que se denota también los otros idiomas criollos hispanos filipinos tales como el zamboangueno y el ternateño, el caviteño ha sido tratado generalmente como una variante menospreciada del español. En efecto, los primeros estudios sobre el caviteño, publicados en gran parte en las Filipinas, están basados en la minuciosa comparación entre éste y el español verdadero. (Esta expresión algo polémica, citada del *Dialecto chabacano de Cavite* del filipino Gervasio Miranda, publicado en 1956, nos puede dar una imagen de la tendencia de aquellos días.) Aparentemente es natural que se lo clasifique como una forma alterada del español, porque la estructura oracional del criollo es, en conjunto, muy parecida a la del español, o sea, consta de un sujeto, objeto, adjunto y verbo, y sus elementos constituyentes carecen de los rasgos idiosincráticos del tagalo, tales como la topicalización o el enfoque de un constituyente entre los otros a fin de hacerlo sujeto, la consiguiente adición de cierto afijo al verbo que ha de variar según los aspectos, a los que vemos más abajo, y la añadidura opcional de otro afijo al verbo según las especies de las acciones que se realizan. Es cierto que no existen la voz pasiva ni los verbos reflexivos en caviteño, pero ello no afecta la impresión superficial de que el caviteño es una variante del español demasiado simplificada y poco comprensible.

Por otra parte, los lingüistas tales como John Holm, John M. Lipski, Gerardo Lorenzino y otros vienen tratándolo como uno de los idiomas criollos, ni más ni menos, nacidos en

el mundo por medio del contacto de la lengua española con las vernáculos y han investigado los factores de la semejanza estructural que se observa en el predicado de los diversos idiomas criollos hispánicos o portugueses. En este artículo nos limitamos a tratar sólo el predicado del criollo y, aclaremos la necesidad de tener en cuenta el sistema verbal del tagalo basado en los aspectos, para mejor entendimiento del sistema verbal del caviteño, dejando a un lado el concepto de los tiempos que es básico para el sistema verbal del español.

1. Sintagmas verbales de caviteño

1.1. Caracteres sintácticos de caviteño:

Primero vamos a dar un vistazo a las características sintácticas del caviteño. No existen los verbos copulativos y el complemento suele anteponerse al sujeto, como se ve en los ejemplos (1) y (2).

- (1) Chiquito el comedor di nisós. (= Nuestro comedor es pequeño.) (A-1)⁵
 (2) Yo mismo el mujer di Bob. (= Yo misma soy la mujer de Bob.) (A-2)

Como hemos mencionado arriba, no existen el aspecto progresivo ni la voz pasiva en el caviteño. La razón es que no hay verbos correspondientes a *ser* y *estar*, indispensables para formar dichas perífrasis en español. El infinitivo del verbo caviteño carece de la "r" final del infinitivo español correspondiente a éste. Los verbos están acompañados de cualquiera de las tres partículas de aspecto *ya*, *ta* o *di*, salvo los verbos *debi*, *puwedi*, *quiere*, *sabi* y *tieni*. La tabla 1 de abajo es el sumario de la clasificación de los sintagmas verbales caviteños, según el sistema temporal del español, hecha por Gervasio Miranda. Las formas entre paréntesis son las sustituciones por no existir los sintagmas correspondientes en caviteño.

	Indicativo	Subjuntivo	Imperativo
Presente	ta + inf.	inf.	inf.
Pretérito perfecto	ya + inf. + ya	(ya + inf.)	
Pretérito indefinido	(ya + inf.)	-	
Pretérito imperfecto	(ta + inf.)	(inf.)	
Pretérito anterior	-	-	
Pluscuamperfecto	ya + inf. + ya	(ya + inf.)	
Futuro imperfecto	di + inf.	-	
Futuro perfecto	(di + inf. + ya)	-	
	o (ya + inf. + ya)	-	
Potencial simple	di + inf.	di + inf.	
Potencias compuesto	(ya + pudí + inf.)	-	

Tabla 1: Comparación de los sintagmas verbales del español con los del caviteño según G. Miranda (1956)⁶

Para expresar la existencia de un objeto en cierto lugar se usa *ta* y un sintagma

preposicional que empieza por la preposición *na*, la cual a su vez, proviene de la palabra portuguesa "na", o sea, "en la" en español. En el uso deíctico *ta* se une con aquí o allá para generar las formas unidas, *taquí* y *tallá*. Pero, para expresar un sentido negativo, se usa solamente *nuay* o *noay* (*no hay*).

- (3) Ta na casa ya mi nana. (= Ahora mi madre está en casa.) (A-3)
 (4) Un ciento el mana gente taquí. (= Aquí hay cien personas.) (A-4)
 (5) Nuay yo casa (= No tengo casa.) (A-5)

1.2. Ejemplos que exceden del límite del sistema temporal

Sin embargo, hay casos en que no se puede explicar la diferencia de tiempo entre el caviteño y el español, si seguimos la clasificación hecha por Miranda. Según ella, el sintagma *ta* más un infinitivo de caviteño se corresponde al Presente del español y el sintagma *di* más un infinitivo equivale al Futuro. Por ejemplo, el sintagma *ta* más un infinitivo se refiere al Pretérito indefinido con el aspecto progresivo de español en el ejemplo (6) y al Pretérito indefinido en el (7). Lo mismo ocurre con la comparación entre el caviteño y el inglés; corresponde al Presente perfecto, es decir al Pretérito perfecto en la terminología española, en el ejemplo (8), y al Pasado, o sea, al Pretérito imperfecto, en este uso, en el ejemplo (9). El sintagma *di* más un infinitivo corresponde al Presente en el (10) y al Pretérito imperfecto del modo subjuntivo en el (11). Y en el último caso además se pierde el matiz de probabilidad.

- (6) (Cav.) Ta jugá ele cuando yo ya llegó. (A-6)
 (Es.) Él estaba jugando cuando llegué allí.
- (7) (Cav.) Ta cunsumí yo con Emi. (A-7)
 (Es.) Ya me *puso* nervioso(-sa) Emi.
- (8) (Cav.) ¡No pa ta pagá conmigo su deuda! (C-1)
 (Ing.) But he hasn't paid me his accounts yet.
- (9) (Cav.) ¡Conmigo no ta debí nada! (C-2)
 (Ing.) He didn't owe me anything.
- (10) (Cav.) Yo di murí al ver el claridad despertadora. (B-2)
 (Es.) Yo **muero**, cuando veo que el cielo se colora.
- (11) (Cav.) También todo esto yo **di dale** para tu bien. (B-1)

(Es.) También por ti la **diera**, la **diera** por tu bien.

1.3. Tres hipótesis

He aquí tres hipótesis. Primera, que lo que rige el sistema verbal del caviteño no es el sistema de tiempo y modo, como se ve en las lenguas europeas sino el de aspecto como se halla en las lenguas austronesias a que pertenece el tagalo. Segunda, que los aspectos del verbo caviteño no tienen nada que ver con los del español. Y la última, que la categorización de los verbos tagalos origina la de los caviteños.

2. Los aspectos del caviteño

2.1. Estructura verbal del tagalo

El verbo tagalo constata las tres partes; la raíz, la forma básica o infinitivo y las partes duplicadas. La raíz representa el significado más básico y general. La forma básica o infinitivo consta de una raíz y un afijo cuyo tipo deciden la topicalización de uno de los sintagmas nominales, en otras palabras, el proceso de enfocar un sintagma nominal entre los otros para hacerlo sujeto de la oración, y la especie de acción que se realiza, por ejemplo, posibilidad, profesionalidad, participación, petición, etc. Y según los aspectos se duplica la sílaba, consonante o vocal de la raíz. En realidad, la manera de componer estos elementos es mucho más complicada de lo que hemos explicado. Lo que nos interesa más son los aspectos que deciden las formas del verbo. Según Schachter y Otanes (1983) hay tres aspectos tagalos como sigue:

Raíz	forma básica o infinitivo	Perfectivo	Imperfectivo	Contemplativo
biyahe	magbiyahe	nagbiyahe	nagbibiyahe	magbibiyahe

Tabla 2: Conjugación del verbo "magbiyahe"

Ninguno de estos aspectos abarca los rasgos tales como durativo, frecuentativo, habitual, incoativo, progresivo, reiterativo, etc., como se ve en la gramática de las lenguas europeas. Dicho sea de paso, en tagalo, los afijos asumen el papel de expresar algunos de estos rasgos y los otros aspectos que se relacionan con los matices de acción. El perfectivo se refiere a una acción o una situación que empezó y se ha completado. Si traducimos el verbo *nagbiyahe* en español escogiendo "yo" como el sujeto, será "viajé" o "he viajado". El imperfectivo se refiere a una acción o una situación que empezó o ha empezado y no se ha completado todavía. Si traducimos *nagbibijahe* análogamente, será "viajo", "estoy viajando", "viajaba" o "estaba viajando". El contemplativo se refiere a una acción que no ha empezado todavía. Por consiguiente, *magbibiyahe* será en español "viajo", en sentido de que la acción se lleva a cabo como está proyectada, o, como puro futuro, "viajaré".

Paul Kroeger, en su libro *Phrase Structure and Grammatical Relations in Tagalog*

(1993), nos propone una manera de clasificar los tres aspectos del tagalo que presentaron Schachter y Otanes, a base de diferenciar los aspectos según combinaciones de los dos rasgos que son [+begun] y [+complete], o sea, que si se ha iniciado o no la acción, y que si se ha completado o no.

	Realis [+ begun]	Irrealis [- begun]
Noncomplete [-complete]	Imperfective	Contemplated
Complete [+ complete]	Perfective	-

Tabla 3: Rasgos de los aspectos verbales de tagalo según Paul Kroeger (1993)*

2.2. Comparación de la estructura verbal tagala y la caviteña

Los ejemplos de (12) a (15) están relacionados con (6), (7), (10) y (11) respectivamente. Como faltaban las versiones tagalas de los (8) y (9), no hay sus correspondientes. En cuanto a los (14) y (15) se han puesto dos versiones tagalas, porque su original es el verso titulado *Mi último adiós* que escribió en español José Rizal y el estilo de traducción lo deciden los traductores bajo diversas limitaciones.

- (12) (Cav.) **Ta jugá** ele cuando yo ya llegá. (A-6)
(Tag.) Naglalaro pa siya nang dumating ako rito.
- (13) (Cav.) **Ta cuusumí** yo con Emi. (A-7)
(Tag.) Nainis na ako kay Emi.
- (14) (Cav.) **Yo di murí** al ver el claridad despertadora. (B-2)
(Tag1.) Mamamatay akong sa ruok ng langit, aking natatanaw.
(Tag2.) Mamamatay ako, ngayong nagkakakulay ang langit.
- (15) (Cav.) También todo esto yo **di dale** para tu bien. (B-1)
(Tag1.) Ibigay ko rin, kung magiging batis ng iyong kat'waan.
(Tag2.) Ay lalo kong ihahandog sa lahat mong kagalingan.

El verbo "naglalaro" de (12) es la forma imperfectiva y representa que el infinitivo "maglaro" que consta de la raíz "laro", o sea "juego", y el prefijo "mag-" que significa que asume el papel de sujeto el sintagma nominal cuyo caso es agente. El verbo "nainis" de (13) es también la forma imperfectiva cuyo infinitivo es "mainis" que consta de la raíz

“inis”, o sea “irritación” y el prefijo que representa que el sujeto es un agente y entra en una situación psicológica. En el ejemplo (14) ambas versiones tagalas usan el verbo “mamamatay” que es la forma contemplativa del infinitivo “mamatay” que quiere decir “morir”. En el caso de (15), a pesar de la diferencia lexical, los dos verbos “ibibigay” y “ilahandog” representan la forma contemplativa cuyos infinitivos son respectivamente “bigay” y “handog”, o sea “dar” y “ofrecer” en español. El prefijo “i-” señala que un beneficiario o una beneficiaria es el sujeto de la oración.

2.3. Intersección entre el aspecto y el tiempo

Estas comparaciones nos indican que el sistema verbal del caviteño debería ser interpretado desde el punto de vista de los aspectos del tagalo, porque, como hemos visto en los ejemplos de (6) a (11), resulta que excede el límite del sistema temporal, si lo interpretamos como una realización del concepto de tiempo que reflejan las formas del verbo.

Y aquí tenemos que aclarar las relaciones un poco complicadas entre el aspecto y el tiempo. Como Bernard Comrie indica en su libro titulado *Aspect* (1976), hay muchas lenguas que no tienen el sistema temporal, en el sentido de que les falta la gramaticalización de la referencia al tiempo. Claro está que hay también otras tantas en que la categoría de aspecto se combina con la de tiempo. Por ejemplo, el Pretérito indefinido y el Pretérito imperfecto del español representan tanto el sistema aspectual como el temporal. El Pretérito imperfecto de subjuntivo puede expresar cortésmente una petición. Con el Futuro perfecto o compuesto podemos expresar la probabilidad de que haya ocurrido una acción en el pasado, etc. Tampoco podemos hacer caso omiso de varias perífrasis aspectuales. Por ejemplo, el verbo “estar” más un gerundio representa el aspecto durativo, mientras el verbo “volver” más la preposición “a” más un infinitivo señala una acción reiterada y etc.

Sin embargo, estos aspectos que se presentan a través del sistema verbal en las lenguas europeas están relacionadas firmemente a las maneras de desarrollar una acción, estado o proceso, tales como habitualidad, progresividad, incoatividad, etc., y, excepto muy raros casos, como la diferencia entre el Pretérito indefinido y el Pretérito imperfecto del español o italiano, no están vinculadas a la simple distinción de las situaciones que han de clasificarse en las coordenadas cuyos ejes son un rasgo [\pm empezado] y el otro [\pm completado] como se ve en la Tabla 3. Y además las lenguas europeas gramaticalizan la diferencia entre el tiempo absoluto y el relativo, porque su sistema temporal está hecho fragmentando el transcurso con tres puntos principales que son el pasado, el presente y el futuro, y los unen dos líneas representadas gramaticalmente por las formas compuestas. Otra línea más se dirige más allá del pasado. Para evitar confusión en la descripción del desarrollo de una acción, estado o proceso, su sistema verbal tiene un

procedimiento llamado la concordancia de los tiempos.

En cambio, el tagalo no tiene el sistema temporal complicado como hemos visto arriba, de modo que no hay concordancia de los tiempos. El aspecto Imperfectivo abarca acciones, estados o procesos no sólo del presente sino también del pasado. El aspecto Perfectivo se refiere a acciones, estados o procesos del pasado y los fragmentos temporales que representan el Pretérito perfecto y el Pluscuamperfecto en español. Además el aspecto Contemplativo menciona todo lo que ocurrirá en el futuro. En cuanto a los demás aspectos que se encuentran en la gramática de las lenguas europeas los representan en su mayoría los afijos. Por lo tanto, es muy probable que hayan asumido los primeros hablantes del caviteño este sistema aspectual tan simple del tagalo, si la primera etapa de la generación de un criollo es la simplificación de los sistemas de las lenguas matrices. La Tabla 4 representa la correlación entre el tiempo real, los tiempos del español y los aspectos del caviteño y tagalo

Tiempo real	Tiempos del español	Aspectos del tagalo y caviteño
pasado	pretérito pluscuamperfecto	perfectivo
	pretérito indefinido	perfectivo
	pretérito imperfecto	imperfectivo
	pretérito progresivo	imperfectivo
	presente perfecto	perfectivo
presente	presente	imperfectivo, contemplativo
	presente progresivo	imperfectivo, contemplativo
futuro	futuro	contemplativo

Tabla 4: Tiempo real, tiempos del español y aspectos del caviteño y tagalo

3. Otras huellas del sustrato en el predicado

Hasta aquí hemos visto que el sistema verbal del caviteño está basado en los mismos aspectos que el tagalo y que no cabe el sistema de tiempo y modo del español al generar oraciones aunque la distinción entre el Pretérito indefinido y el Imperfecto de éste se corresponda a la de los aspectos Perfectivo e Imperfectivo tanto del caviteño como del tagalo. En esta sección, tratemos las otras huellas del sustrato, o sea del tagalo, en el predicado del caviteño, a las cuales ya se han referido varios artículos, por ejemplo, de Whinnom (1956), Miranda (ibid.), Llamado (1972), Quilis (1991, 1992) sobre el caviteño como los rasgos idiosincráticos de este idioma criollo. Pero, lo que ocurre es que los han descrito como están y no han mencionado dónde tienen sus raíces estos fenómenos que pueden parecer desviados a los ojos de los hispanohablantes. Por tanto vamos a analizarlo siempre comparando las frases caviteñas con las tagalas y aclararemos hasta qué punto han quedado las huellas del tagalo.

3.1. Falta de los marcadores de aspecto

Al parecer el predicado del caviteño se forma de un marcador de aspecto y un infinitivo. Dejando aparte el problema de identificarlo así o no, que lo trataremos más abajo, empecemos por ver dos casos en que no aparecen los marcadores de aspecto. Primero, como muestran los ejemplos de (16) a (18), son las frases imperativas.

- (16) (Cav.) **Cambia** nisós esti allá. (= Traslademos esto allá.)(A-8)
(Tag.) **Ilipat** natin ito doon.
- (17) (Cav.) **No nisós cambiá** esti allá. (= No traslademos esto allá.)(A-9)
(Tag.) **Huwag nating ilipat** ito doon.
- (18) (Cav.) **Sacá** nga tú el pan. (= Páseme el pan, por favor.)(A-10)
(Tag.) **Pakikuhá** nga ng tinapay.

Segundo, el mismo fenómeno también se puede observar en las frases acompañadas de determinados adverbios o adjetivos en su uso adverbial, como se ve en los ejemplos (19) y (20).

- (19) (Cav.) **Bacá insiníá** yo con el karate.
(= Quizás puedo enseñarle karate.)(A-11)
(Tag.) **Baka maturuan** ko siya ng karate.
- (20) (Cav.) **Recio cumí** mi mana hija. (= Mis hijos comen con gula.)(A-12)
(Tag.) **Malakas (na) kumain** ang mga anak ko.

En ambos casos se nota con facilidad que hay un factor común que provoca el mismo resultado de que ahí faltan los marcadores de aspecto *ya*, *ta* y *di*. En cada frase correspondiente del tagalo, los verbos siempre aparecen en la forma del infinitivo, porque las frases imperativas en tagalo se expresan con los infinitivos. Además hemos de notar que aun el orden de las palabras originales de (16) se cambia en (17) para ajustarse al orden de las palabras del tagalo. Por otra parte, el adverbio "baka" del (19) requiere que los verbos siempre tomen la forma básica o infinitivo y el adjetivo "malakas", en su uso adverbial, exige lo mismo de los verbos, si se refiere a la habitualidad, como en (20). Se podría decir que la gramática del tagalo es la base del criterio que decide la aparición de los marcadores de aspecto del caviteño.

3.2. Influencia del tagalo en la categoría gramatical del caviteño

El punto más crítico de la influencia del tagalo en el caviteño será lo que se observa en la categorización gramatical del caviteño. Se trata de un grupo de componentes del predicado que varían de categoría según la especie del componente correspondiente por parte del tagalo. Estos componentes tienen su origen en la forma conjugada de los verbos españoles en la tercera persona singular. Para que se entienda mejor este mecanismo, vamos a citar la estructura oracional de (24) como ejemplo. Esta oración consta de dos elementos, o sea, el adjetivo "chiquito" que asume el papel del predicado y el sintagma nominal "el comedor de nisos" que asume el de sujeto. Como sucede en el tagalo, no hay copulativos en caviteño. Veamos los ejemplos (21) a (23). Se notará que las estructuras oracionales del tagalo son totalmente iguales. Las letras gruesas y cursivas de cada ejemplo indican que son predicados y que todos ellos pertenecen a la categoría de adjetivos. Por lo tanto son ajenos a la conjugación según los aspectos. Y este hecho se refleja en las frases caviteñas por no llevar marcadores de aspecto.

No obstante, nos presentan una comparación interesante los ejemplos emparejados de (25) y (26) y los de (27) y (28), donde los componentes del predicado cuyos valores semánticos son iguales, parecen que actúan como adjetivos en una ocasión y como verbos en otra ocasión acompañados de los marcadores de aspecto. Esto también se debe a la correspondencia gramatical entre el tagalo y el caviteño. Pues, en (27) el predicado tagalo presenta una forma del aspecto imperfectivo "natatakot", mientras en (28), el predicado se forma de un adjetivo "may" que equivale a "hay" en español. Pero, habrá que atender a la semejanza de la forma fonológica del predicado "puwede" en (25) y (27). Ni que decir tiene que el adjetivo tagalo "puwede" proviene de "puede" en español. Es muy probable que esta forma conjugada del verbo español "poder" haya ido penetrando en el lexicon tagalo como una forma invariable y que se hay arraigado en él para servir de adjetivo o adverbio. Por otra parte, la forma "pudí" señala que nació esta forma después de pasar por las reglas fonéticas del criollo, o sea, el cambio de la vocal [o] a [u] y la apócope de la "r" final. Esto quiere decir que existen dos palabras cuyo significado es igual pero que pertenecen a las distintas categorías en caviteño.

- (21) (Cav.) **Quieri** yo carne. (= Me gusta la carne.)(A-13)
(Tag.) **Gusto** ko ng karne.
- (22) (Cav.) **Debi** líder Juan. (= Juan debe ser líder.)(A-14)
(Tag.) **Dapat** lider si Juan.
- (23) (Cav.) **No sabi** yo quién esc. (= No sé quién es aquél o aquélla.)(A-15)

- (Tag.) Hindi ko *alam* kung sino iyan.
- (24) (Cav.) Chiquito el comedor di nisós.
(= Nuestro comedor es pequeño.) (A-1)
(Tag.) *Maliit* ang kainan namin.
- (25) (Cav.) Puwedi divulví esti na cuarto luego.
(= Puedo devolver esto al cuarto luego.) (A-16)
(Tag.) *Puwede* kong isauli ito sa kuwarto mamaya.
- (26) (Cav.) Ta pudí ya iscribí eli na filipino.
(= Él ya puede escribir en filipino.) (A-17)
(Tag.) *Nakakasulat* na siya sa Filipino.
- (27) (Cav.) Tieni yo casa. (= Tengo una casa.) (A-18)
(Tag.) *May* bahay ako.
- (28) (Cav.) Como ta tieni miedo cucaracha?
(= ¿Porqué tienes miedo a las cucarachas?) (A-19)
(Tag.) Bakit ka *natakatot* sa ipis?

4. Conclusión

Hemos afirmado nuestras tres hipótesis, a través de tratar varias fases del predicado del caviteño. Es decir, el sistema de aspecto rige el predicado del caviteño. Los aspectos del caviteño no tienen nada que ver con los de español. La categorización de los verbos tagalos origina la de los verbos del caviteño. La extrema simplicidad estructural del predicado del caviteño suele ser interpretada como lo que representa la inmadurez del idioma criollo como una lengua por no haber llegado a ser una entidad firme e independiente. Es posible que lo consideran como un defecto que tiene cualquier idioma criollo. Sin embargo, si se la observa desde el punto de vista de la gramática del sustrato también se podría considerar que haya pasado por un procedimiento adecuado para ajustarse a la otra lengua que se impone encima y cuyo sistema verbal es totalmente distinto del suyo. Lo que insinúa esto de una manera más directa será la coincidencia del número de los aspectos del caviteño y el de sus marcadores de aspecto. O sea, los tres aspectos; Perfectivo, Imperfectivo y Contemplativo y los tres marcadores, *ta*, *ya* y *di*. Siendo diferente del sistema aspectual de las lenguas europeas, que abarcan en él tantos aspectos, de los modos de transcurrir el tiempo hasta las actitudes psicológicas

tales como petición modesta, eufemismo, analogía, etc., el sistema aspectual del caviteño o del tagalo tienen su interés principal en informar si la acción o el estado ha empezado o no, y si ya ha empezado, está completado o no, o todavía queda dentro del pensamiento. Lo que concierne a los otros aspectos los reparten en varias partes de la sintaxis. Y para realizarlo el tagalo ofrece muchas maneras, por ejemplo la adición de los afijos a la forma básica del verbo o la duplicación de los sintagmas para darles alguna intensificación del sentido u otros matices.

Apéndice

Grupo A:

Estos datos del caviteño fueron recogidos en Cavite City, en 1994, con la colaboración de la difunta Sra. Norma C. Bersabe, quien era, a su vez, escritora de algunos libros de texto del caviteño y que dedicó su vida a la divulgación y enseñanza del criollo local.

- (1) (Cav.) Chiquito el comedor di nisós.
(Es.) Nuestro comedor es pequeño.
(Tag.) *Maliit* ang kainan namin.
- (2) (Cav.) Yo mismo el mujer di Bob.
(Es.) Yo misma soy la mujer de Bob.
(Tag.) *Ako* mismo ang asawa ni Bob.
- (3) (Cav.) Ta na casa ya mi nana.
(Es.) Ahora mi madre está en casa.
(Tag.) *Nasa* bahay ngayon si Nanay.
- (4) (Cav.) Un siento el mga gente taquí.
(Es.) Aquí hay cien personas.
(Tag.) *Isang* daan ang mga tao rito.
- (5) (Cav.) Nuay yo casa
(Es.) No tengo casa.
(Tag.) *Wala* akong bahay.
- (6) (Cav.) Ta jugá ele cuando yo ya llegá.
(Es.) Él estaba jugando cuando llegué allí.
(Tag.) *Naglalaro* pa siya nang dumating ako rito.

- (7) (Cav.) Ta cunsumí yo con Emi.
(Es.) Ya me puso nervioso(-sa) Emi.
(Tag.) Naiinis na ako kay Emi.
- (8) (Cav.) Cambia nisós esti allá.
(Es.) Trasládemus esto allá.
(Tag.) Ilipat natin ito doon.
- (9) (Cav.) No nisós cambiá esti allá.
(Es.) No trasládemus esto allá.
(Tag.) Huwag nating ilipat ito doon.
- (10) (Cav.) Sacá nga tú el pan.
(Es.) Páseme el pan, por favor.
(Tag.) Pakikuha nga ng tinapay.
- (11) (Cav.) Bacá insiñá yo con el karate.
(Es.) Quizás puedo enseñarle karate.
(Tag.) Baka maturuan ko siya ng karate.
- (12) (Cav.) Recio cumí mi mana hija.
(Es.) Mis hijos comen con gula.
(Tag.) Malakas kumain ang mga anak ko.
- (13) (Cav.) Quieri yo carne.
(Es.) Me gusta la carne.
(Tag.) Gusto ko ng karne.
- (14) (Cav.) Debi líder Juan.
(Es.) Juan debe ser líder.
(Tag.) Dapat lider si Juan.
- (15) (Cav.) No sabi yo quién ese.
(Es.) No sé quién es aquél o aquélla.
(Tag.) Hindi ko alam kung sino iyan.
- (16) (Cav.) Puwedi divulví esti na cuarto luego.
(Es.) Puedo devolver esto al cuarto luego.

- (17) (Cav.) Ta pudí ya iscribí eli na filipino.
(Es.) Él ya puede escribir en filipino.
(Tag.) Nakakasulat na siya sa Filipino.
- (18) (Cav.) Tieni yo casa.
(Es.) Tengo una casa.
(Tag.) May bahay ako.
- (19) (Cav.) Como ta tieni miedo cucaracha?
(Es.) ¿Por qué tienes miedo a las cucarachas?
(Tag.) Bakit ka natatakot sa ipis?
- (20) (Cav.) Iplanchá tu el ropa di Pat.
(Es.) Pláñchale la ropa a Pat.
(Tag.) Ipamaplantsa mo si Pat ng damit.
- (21) (Cav.) Di mangmirahan ilós na miércoles.
(Es.) Ellos se verán el miércoles.
(Tag.) Magkikita sila sa Miyerkoles.

Grupo B:

Estos datos se han tomado de las tres versiones de *Mi Último Adiós*, que escribió José Rizal en castellano en la noche anterior de su ejecución (1896). Alfredo B. Germán tradujo uno en caviteño; las otras dos versiones tagalas las hicieron Nieves Baens del Rosario (Tag1.) y José Villa Panganiban (Tag2.).

- (1) (Cav.) También todo esto yo di dale para tu bien.
(Es.) También por ti la diera, la diera por tu bien. (I.5.)
(Tag1.) Ibibigay ko rin, kung magiging batis ng iyong kat'waan.
(Tag2.) Ay lalo kong ihahandog sa lahat mong kagalingan.
- (2) (Cav.) Yo di murí al ver el claridad despertadora.
(Es.) Yo muero, cuando veo que el cielo se colora. (I.11.)
(Tag1.) Mamamatay akong sa rurok ng langit, aking natatanaw.
(Tag2.) Mamamatay ako, ngayong nagkakakulay ang langit

Grupo C:

Me enteré de la existencia de los siguientes datos gracias a los dos artículos titulados "Rizal and the Chabacano" (1996) y "El chabacano de Filipinas" (1999) del Prof. Emmanuel Luis A. Romanillos de la Universidad de las Filipinas. Los datos vienen del diálogo entre un estudiante de Manila y la dueña de una dulcería en el capítulo 28, página 227, de *El Filibusterismo* (1908) de José Rizal. Los personajes tratan sobre los encarcelamientos de unas personas por las autoridades coloniales. Aunque conversan en ermitaño, dialecto muy parecido al caviteño y extinguido poco después de la segunda guerra mundial, creo que valga la pena citarlos aquí para conocer las estructuras verbales del criollo hablado en la zona de la Bahía de Manila. Debajo de cada ejemplo que sigue he puesto entre paréntesis la traducción inglesa de dicha parte presentada por León M^a Guerrero. Véase la segunda nota del primer artículo mencionado arriba.

- (1) ¡No pa *ta pagá* conmigo su deuda!
(But he hasn't paid me his accounts yet.)
- (2) ¡Conmigo no *ta debí* nada!
(He didn't owe me anything.)

Notas

1. La presente es la versión revisada y aumentada de la ponencia leída en el Coloquio Internacional, organizado por la Associação Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola, 28-29 de junio de 2001, en la Universidad de Coimbra, Portugal.
2. National Statistics Office (1997: pp.79-80.). Romanillos (1999: p.7) considera que estascifras son favorables para el futuro del criollo de Cavite, refiriéndose a los 'eslabones profundos del idioma'.
3. John.M.Lipski tampoco niega la tendencia al declive que se ve en el criollo de Cavite. Véase su artículo hecho público en internet que se había leído en la conferencia organizada por el "I.C. Manila. Programación de actividades culturales. Octubre 2000", en la Universidad de Ateneo de Manila.
4. El término original de Ferguson (1959) es H ('high') variety.
5. El alfabeto y la cifra entre paréntesis añadidos a la parte ulterior de cada ejemplo representan los grupos de los ejemplos reunidos como apéndice al final de este artículo.
6. Hemos resumido la comparación por conveniencia.
7. La raíz proviene del sustantivo español "viaje". La forma básica o infinitivo consta del prefijo "mag-" y la raíz.
8. Hemos quitado de la tabla original unas indicaciones no relacionadas con nuestro tema.

Referencias

- Andersen, Roger W. "Papiamentu Tense-Aspect, With Special Attention to Discourse", in *Pidgin and Creole Tense-Mood-Aspect Systems*, Creole Language Library, vol. 6., John Benjamin Publishing, Amsterdam, 1990 .pp.59-96.
- Aspillera, Paraluman S. *Basic Tagalog*, M&L Licudine Enterprises, 8th re. ed., Manila, 1985.
- Comrie, Bernard. *Aspect*, Cambridge, 1976.
- Ferguson, Charles A. "Diglossia", *Word*, vol. 15, 1959, pp.325-40.
- German, Alfredo. *The Spanish Dialect of Cavite*, M.A.Thesis, Univ.of the Philippines, 1932.
- Holm, John. *Pidgins and Creoles, vol. 1.-Theory and Structure*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1988.
- _____. *Pidgins and Creoles, vol. 1.- Reference Survey*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1989.
- _____. et al. "The Creole Verb: A Comparative Study of Stativity and Time Reference", in John McWhorter (ed.) *Language Change and Language Contact in Pidgins and Creoles*, Creole Language Library, vol. 1., John Benjamin Publishing, Amsterdam, 2000.pp.133-61.
- Kroeger, Paul. *Phrase Structure and Grammatical Relations in Tagalog*, CSLI, Stanford, 1993.
- Lipski, John M. "Creole Spanish and Vestigial Spanish: Evolutionary Parallels", in *Linguistics*, 23, 1985, pp.963-84.
- _____. "Descriollización del criollo hispanofilipino: el caso de Zamboanga", en *Revista Española de Lingüística*, 17-1, 1987, pp.37-56.
- _____. "Modern Spanish Oconceremoved in Philippine Creole Spanish: The case of Zamboangueño", in *Language Society*, 16, 1987, pp.91-108.
- _____. "New Thoughts onn the Origins of Zamboangueño", in *Language Siences*, 14-13., 1992, pp.197-231.
- _____. "Origin and Development of 'Ta' in Afro-Hispanic Creoles", in Francis Byrne and John Holm (eds.) *Atlantic Meets Pacific*, Creole Language Library, vol. 11., Benjamin Publishing, Amsterdam, 1993, pp.217-31
- _____. "Chinese-Cuban Pidgin and Spanish Imploication for the Afro-Creole Debate," in the John R. Rickford and Romaine, Suzanne (eds.) *Creole Genesis Attitude and Discourse*, Creole Language Library, vol. 20, John Benjamin Publishing, Amsterdam 1999, pp.215-33
- _____. "Chabacano/ Spanish and the Philippine linguistic identity", en: <http://www.personal.psu.edu/faculty/j/m/jml34/chabacano.pdf>, 2000 (?), pp.1-33.

- Llamado, Librada C. "The Phrase-Structure Rules of Cavite Chavacano", in *Philippine Journal of Linguistics*, 3, 1972, pp.67-95.
- Lorenzino, Gerardo A. "African vs. Austronesian Substrate Influence on the Spanish-Based Creoles", in Francis Byrne and John Holm (eds.) *Atlantic Meets Pacific*, Creole Language Library, vol. 11., John Benjamin Publishing, Amsterdam, 1993, pp.399-408.
- Maurer Philipp. "Subjunctive Moo in Papiamentu" in Francis Byrne and John Holm (eds.) *Atlantic Meets Pacific*, Creole Language, Library, vol. 11., John Benjamin Publishing, Amsterdam, 1993, pp.243-60.
- McFarland, Curtis D. "Subgrouping and Number of the Philippine Languages or How Many Philippine Languages Are There", in *Philippine Journal of Linguistics*, 25-1,2, 1994, pp.75-84.
- Miranda, Gervasio *El Dialecto Chabacano de Cavite*, Dumaguete City, 1956.
- Muysken, Pieter / Norval, Smith "Introduction: Problems in the Identification of Substratum Features in the Creole Languages", in Pieter Muysken and Norval Smith (ed.) *Sub-strata versus Universals in Creole Genesis*, Creole Language Library, vol. 1., John Benjamin Publishing, Amsterdam, 1986, pp.1-13.
- National Historical Institute *Dr. José Rizal's Mi Último Adiós in foreign and local translations*, vol II., Manila, 1990.
- National Statistics Office *1995 Census of Population Report No2: Socio-economic and demographic characteristics*, Manila, 1997, pp.79-80.
- Ogiwara, Yutaka "Cavite ni okeru supeingokei kureóru washa no genjou ni tsuite (La situación actual de los hablantes del criollo hispánico-filipino en Cavite)", *Chósa to Ken-kyú (The Research and Study)*, vol.27-1, Culture & Economy Research Institute, Nagasaki Prefectural University, 1996, pp.1-18.
- Quilis, Antonio. *La lengua española en cuatro mundos*, MAPFRE, Madrid, 1992.
- / Casado Fresnillo, Celia. "La lengua española en Filipinas: Estado actual y directrices para su estudio", en el *Cuaderno del Centro Cultural de la Embajada de España*, vol.27., Manila, 1991, pp.37-63.
- Romanillos, Emmanuel Luis A. "Rizal and the Chabacano" in the *Five Stories of Chabacano*, University of the Philippines, Manila, 1996.
- . "El chabacano de Filipinas" in the *Seven Stories of Chabacano*, University of the Philippines, Manila, 1999.
- Schachter, Paul. "Parts-of-speech Systems", in the Timothy Shopen (ed.) *Language Typology and Syntactic Description I*, Cambridge University, 1985, p3.-61.
- & Otanes, Fe T. *Tagalog Reference Grammar*, University of California, 1972, 1983,
- Singler, John Victor. "Introduction: Pidgins and Creoles and Tense-Mood-Aspect", in

- John Victor Singler (ed.), *Pidgins and Creoles and Tense-Mood-Aspect System*, Creole Language Library, vol. 6., John Benjamin Publishing, Amsterdam, 1990, vii-xvi.
- Tirona, Tomás T. *An Account of the Ternate Dialect (of Cavite P.I.)*, Tagalog Paper 488 of the Beyer's Collection, Philippine National Library, 1924.
- Whinnom, Keith. *Spanish Contact Vernaculars in the Philippine Islands*, Hong Kong University Press, Hong Kong, 1956.